

Versión Original del Manuscrito

Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda de la Fuente² y Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³

Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda de la Fuente² y Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

² Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴ Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud. Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc. Ciudad de México 06720, México

⁵ Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan. Ciudad de México 14389, México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx

Introducción.

La pesca es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua; y en particular, la pesca comercial es la captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico (SAGARPA 2007).

La población pesquera son los habitantes dedicados a la pesca comercial y las embarcaciones son de dos tipos: las mayores y las menores. Las primeras son unidades de pesca con eslora (Longitud de una embarcación desde la proa (frente de la embarcación) a la popa (parte trasera de la embarcación)) mayor a 10.5 metros y dotadas con un equipo más sofisticado, incluyendo un motor estacionario, con una capacidad de más de 120 días de conservación del producto; mientras que las embarcaciones menores son las unidades de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo (SAGARPA 2013). Las artes de pesca son instrumentos, equipos o estructuras con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas (SAGARPA 2007).

La pesca comercial es el principal uso de la diversidad de especies de moluscos, crustáceos y peces que habitan en la zona marina, en algunas costeras y en los cuerpos de agua dulce en el Estado de Tamaulipas. Estas especies de interés comercial bien sea de forma única, como especie objeto, o agrupadas como especie objeto y especies acompañantes, representan una pesquería. Pero ¿qué es una pesquería?, una pesquería es un conjunto de sistemas de producción pesquera que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2013).

Diversidad de peces óseos en la pesca comercial de Tamaulipas.

La pesca comercial de peces óseos del Estado de Tamaulipas se compone de 12 especies incluidas en seis géneros, cinco familias, tres Órdenes y una Clase (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de especies de las principales pesquerías de peces oseos de Tamaulipas

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad_Especie	Nombre_científico	Nombre_común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus	carpio	Linnaeus, 1758	Cyprinus carpio carpio	Carpa común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	Ctenopharyngodon	idella	Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844	Ctenopharyngodon idella	Carpa herbívora, bobo
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	Mugil	cephalus	Linnaeus, 1758	Mugil cephalus	Lisa
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	Mugil	curema	Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1836	Mugil curema	Lebrancha
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	Cynoscion	arenarius	Ginsburg, 1930	Cynoscion arenarius	Trucha blanca
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	Cynoscion	nebulosus	Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830	Cynoscion nebulosus	Trucha pinta, corvina pinta
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	Cynoscion	nothus	Holbrook, 1848	Cynoscion nothus	Trucha o corvina plateada
Teleostei	Perciformes	Scombridae	Scomberomorus	regalis	Bloch, 1793	Scomberomorus regalis	Sierra
Teleostei	Perciformes	Scombridae	Scomberomorus	cavalla	Cuvier, 1829	Scomberomorus cavalla	Peto, carito
Teleostei	Perciformes	Scombridae	Scomberomorus	maculatus	Mitchill, 1815	Scomberomorus maculatus	Sierra
Teleostei	Perciformes	Scombridae	Scomberomorus	regalis	Bloch, 1793	Scomberomorus regalis	Sierra
Teleostei	Perciformes	Cichlidae	Oreochromis	aureus	Steindachner, 1864	Oreochromis aureus	Tilapia, mojarra

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>) y del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y con arreglo sistemático de acuerdo a Integrated Taxonomic Information System (2018) < <https://www.itis.gov/> >

Estas 12 especies integran 5 pesquerías definidas por la SAGARPA (2012), en función del volumen y valor que cada una de ellas aporta a la captura pesquera, en este caso del Estado de Tamaulipas para el año 2017 (CONAPESCA, 2017). En orden decreciente y de acuerdo a su importancia económica las especies de peces óseos, son las siguientes: lisa (Figura 1), trucha (Figura 2), mojarra-tilapia (Figura 3), sierra (Figura 4), carpa (Figura 5) (Cuadro 1).

Figura 1.- La lisa (*Mugil cephalus*) del Poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 2.- La trucha pinta (*Cynoscion nebulosus*) del Poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 3.- La mojarra-tilapia (*Oreochromis aureus*) del Rio Bravo, en el tramo del Ejido el Longoreño, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 4.- La sierra (*Scomberomorus maculatus*) del Poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 5.- La carpa (*Cyprinus carpio*) de la Presa Marte R. Gómez, Municipio de Camargo, Tamaulipas. Foto: Jorge Homero Rodríguez Castro.

Volumen y valor , y esfuerzo pesquero, de la producción pesquera

En Tamaulipas, en el año 2017 se produjeron 52 mil toneladas de productos pesqueros con un valor aproximado de 1,948 millones de pesos (CONAPESCA 2017). En esta producción, la participación de los peces oses fue del 37% (19.10 mil toneladas) en cuanto al volumen, y del 11% (216 millones de pesos) en lo relativo al valor de la misma producción (CONAPESCA 2017). La especie que mas aporta al volumen es la lisa con un 34%, seguida de la capra y la mojarra-tilapia con un 24% cada una; y las especies que menos aportan son las trucha y la sierra con un 9% cada una (Tabla 1). En cuanto al valor de la producción, las especies que mas aportan son la lisa y la trucha con un 27% (58.07 millones de pesos) y 25% (54.36 millones de pesos), respectivamente; y por el contrario, la especie con menos aporte al valor es la carpa con un 13% (27.23 millones de pesos).

Tabla 1.- Volumen y valor de la producción pesquera de los peces óseos de Tamaulipas durante el año 2017.

Especie	Volumen (toneladas)		Especie	Valor (Millones de pesos)	
	Valores absolutos	Valores porcentuales		Valores absolutos	Valores porcentuales
Lisa	6.45	34%	Lisa	\$58.07	27%
Carpa	4.54	24%	Trucha	\$54.36	25%
Mojarra	4.53	24%	Mojarra	\$40.73	19%
Trucha	1.81	9%	Sierra	\$35.38	16%
Sierra	1.77	9%	Carpa	\$27.23	13%
Total	19.10	100%	Total	\$215.77	100%

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>), del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (<http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/>)

Por otro lado, la población pesquera dedicada a la pesca comercial de estas especies de peces óseos es de 10,113 pescadores organizados en 74 sociedades cooperativas de producción pesquera, 23 dedicadas a la pesca de altamar y 51 a la pesca ribereña (CONAPESCA 2016). También coexisten 3 unidades de producción pecuaria, 30 sociedades en solidaridad social, 13 sociedades de producción y otras 18 figuras de organización (CONAPESCA 2016). Esta población pesquera realiza la pesca comercial con 3,307 embarcaciones menores para la pesca artesanal (CONAPESCA 2016).

Referencias

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: <https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2017. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: <https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 2018. System on-line Database. <https://www.itis.gov/> (13 Noviembre 2022).

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2013. *NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos*. Publicada el 11 de julio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2012. *Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera*. Diario Oficial de la Federación. SAGARPA-CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables*. Publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.

**Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C.
Región Noreste de México**

*“Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos icticos de México”
Consejo Directivo 2022-2025*

Expediente de Revisión por Pares y Dictaminación.

Artículos: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas y Tiburones y Rayas de Tamaulipas

Publicación: Boletín SIMAC No. 47

Autores: Rodríguez-Castro, J. H., et al.

Editores intervinientes: Dr. Juan Jacobo Schmitter-Soto (ECOSUR), Dr. Gorgonio Ruiz Campos (UABC), Dr. Francisco Javier García de León (CIBNOR)

Estatus final: Aceptado con cambios menores tras revisión por pares.

**Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C.
Región Noreste de México**

*“Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos icticos de México”
Consejo Directivo 2022-2025*

Observaciones y Comentarios recibidos por los Revisores 1, 2 y 3 Especialistas y Sistemática Ictiológica y Genética de la Conservación; a los Manuscritos “Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas” y “Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas”

Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Lun 21/11/2022 15:53

Para

CC

■ 2 archivos adjuntos (8 MB)

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas.zip; Pesquerías de peces óses de Tamaulipas.zip;

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]

Fecha Lun 21/11/2022 16:17

Para [REDACTED]

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Recibido!

Gracias a ti por el trabajo

El lun., 21 de noviembre de 2022 16:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx> escribió:

[REDACTED]

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 23/11/2022 12:20
[REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (130 KB)

0. Pesquería de tiburones y rayas GRC 21nov2022 jjss 22nov2022 (1).docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Estimado Homero,

Va el artículo de elasmobranquios, con varias sugerencias y correcciones. Esperamos la nueva versión.

[REDACTED]

El lun, 21 nov 2022 a la(s) 15:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
(jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

[REDACTED]

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez CastroProfesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Re: Envío 2 manuscritos pendientes. Boletín 47 SIMAC

Desde [REDACTED]
Fecha Mié 23/11/2022 13:44
Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>
CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (414 KB)
0. Principales pesquerías GRC 22nov2022 jjss 23nov2022.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Hola de nuevo,

Ahora el de los peces óseos.

El mié, 23 nov 2022 a la(s) 12:20, [REDACTED]

Estimado Homero,

Va el artículo de elasmobranquios, con varias sugerencias y correcciones. Esperamos la nueva versión.

El lun, 21 nov 2022 a la(s) 15:53, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
(jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Adjunto los 2 manuscritos pendientes:

1. Pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas
2. Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Saludos, y quedo a la espera de las observaciones.

Agradezco la confianza, y la oportunidad de colaborar y contribuir.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

--

Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 25/11/2022 20:43

Para

v

CC

■ 3 archivos adjuntos (364 KB)

1. Principales pesquerias GRC 22nov2022 jjss 23nov2022.docx; 2. Pesquería de tiburones y rayas GRC 21nov2022 jjss 22nov2022 (1).docx; Carta de respuestas a los revisores.docx;

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 30/11/2022 10:54

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Por mi parte satisfecho con la respuesta. Como expresé [REDACTED] mensaje del lunes, creo que ya Homero puede ir armando un borrador del boletín, pendiente sólo la inclusión de la versión corregida del artículo de [REDACTED].

Como ya pasaron muchos días, me adelanté a responder a [REDACTED] que entendemos su decisión y que esperaríamos una nueva versión de su texto en algún número futuro del boletín, una vez terminado el recorrido por todas las regiones.

El vie, 25 nov 2022 a la(s) 21:43, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Carta de respuestas a las observaciones de los revisores

Artículo: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Todas las sugerencias de cambio fueron aceptadas

Observación 1. Revisar si el nombre de la autoridad taxonómica está en paréntesis o no, ya que indica si el nombre original cambió o permanece sin cambio.

Respuesta 1. Se agradece esta observación a los revisores. Se revisó el nombre de la autoridad taxonómica y se confirmaron las autoridades inscritas en la Tabla.

Observación 2. El arreglo sistemático actualizado se encuentra más bien en Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Respuesta 2. Se agradece a los revisores esta observación porque mejoró el manuscrito. Se revisó el arreglo sistemático de la lista de peces óseos que se presenta en el manuscrito. Se realizó una actualización de acuerdo al criterio de Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Artículo: Pesquerías de tiburones y rayas

Todas las sugerencias de cambio fueron aceptadas

Observación 1. Revisar ortografía en todo el documento.

Respuesta 1. Se revisó la ortografía de todo el documento y se corrigieron algunos errores.

Observación 2. Revisar si el nombre de la autoridad está o no en paréntesis ya que esto implica si el nombre original cambió por otro!!! Consultar fuentes autorizadas (e.g., Page et al. *Common and Scientific Names of Fishes from the United States, Canada, and Mexico*, 7th edition).

Respuesta 2. Agradezco la presente observación en virtud de que mejoró el manuscrito. Se revisó el nombre de la autoridad y se confirma que el nombre de la autoridad de la mayoría de las especies incluidas. De algunas especies se corrigió el nombre.

Observación 3. Favor de revisar el arreglo sistemático más actualizado, ver Eschmeyer

Respuesta 3. Agradezco esta observación y se actualizó en la medida de lo posible el arreglo sistemático

Observación 4. Poner en orden alfabético y revisar normas de formato de las referencias

Respuesta 4. Agradezco esta observación. Se revisaron las normas de formato de las referencias y se corrigió el orden alfabético de las referencias.

Confirmación de Aceptación de los Manuscritos

Artículos: Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas y Tiburones y Rayas de Tamaulipas

Autores: Rodríguez-Castro, J. H., et al.

Editores intervinientes: Dr. Juan Jacobo Schmitter-Soto, Dr. Gorgonio Ruiz Campos, Dr. Francisco Javier García de León.

Estatus final: Aceptado tras correcciones (Noviembre 2022).

Re: Envío manuscritos CORREGIDOS (Pesquerías de peces óseos; y Pesquerías de tiburones y rayas)

Desde [REDACTED]

Fecha Mié 30/11/2022 10:54

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Por mi parte satisfecho con la respuesta. Como expresé [REDACTED] mensaje del lunes, creo que ya Homero puede ir armando un borrador del boletín, pendiente sólo la inclusión de la versión corregida del artículo de [REDACTED].

Como ya pasaron muchos días, me adelanté a responder a [REDACTED] que entendemos su decisión y que esperaríamos una nueva versión de su texto en algún número futuro del boletín, una vez terminado el recorrido por todas las regiones.

El vie, 25 nov 2022 a la(s) 21:43, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Revisores y Editores, y Presidente de la SIMAC

Adjunto los manuscritos (pesquerías de peces óseos de Tamaulipas, y pesquerías de tiburones y rayas de Tamaulipas) corregidos, así como una carta con las respuestas a las observaciones realizadas.

Agradezco su apoyo, su colaboración y su confianza

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda de la Fuente² y Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

²Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas, México

³Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud, Ciudad de México.

⁵Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Ciudad de México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdivictoria.tecnm.mx

La pesca es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua; y en particular, la pesca comercial es la captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico (SAGARPA 2007).

La población pesquera son los habitantes dedicados a la actividad de la pesca comercial, cuyas embarcaciones son de dos tipos: las mayores y las menores. Las primeras son unidades de pesca con eslora (longitud de una embarcación desde la proa [frente de la embarcación] a la popa [parte trasera de la embarcación]) mayor a 10.5 m y dotadas con un equipo más sofisticado, incluido un motor estacionario, con una autonomía mayor a 120 días de conservación del producto, mientras que las embarcaciones menores son las unidades de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 m; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo (SAGARPA 2013). Las artes de pesca son instrumentos, equipos o estructuras con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas (SAGARPA 2007).

La pesca comercial es la actividad económica que hace el mayor uso de la diversidad de especies de moluscos, crustáceos y peces que habitan en la zona marina, en las lagunas costeras y en los cuerpos de agua dulce en el Estado de Tamaulipas. Estas especies de interés comercial bien sea de forma única, como especie objeto, o agrupadas como especie objeto y especies acompañantes, representan una pesquería. Pero ¿qué es una pesquería?, una pesquería es un conjunto de sistemas de producción pesquera que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2013).

Diversidad de peces óseos en la pesca comercial de Tamaulipas

La pesca comercial de peces óseos del Estado de Tamaulipas se compone de 12 especies incluidas en seis géneros, cinco familias, tres órdenes y una clase (Tabla 1).

Eliminado:

Eliminado: Juarez

Eliminado: Boulevard Emilio Portes Gil 1301 Poniente, Apdo. Postal 175, C. P. 87010,

Eliminado: Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc.

Eliminado: Mexico

Eliminado: 06720, Mexico

Eliminado: .

Comentado [1]: domicilio, sólo para el autor de correspondencia; coautores, sólo adscripción

Eliminado: Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan....

Eliminado: Mexico

Eliminado: 14389,

Eliminado: México.

Eliminado: Introducción.

Eliminado: y las

Eliminado: L

Eliminado: (

Eliminado:)

Eliminado: (

Eliminado:)

Eliminado: etros

Eliminado: incluyendo

Eliminado: capacidad de

Eliminado: más de

Eliminado: ;

Eliminado: etros

Eliminado: es el principal uso

Eliminado: algunas

Eliminado: e

Eliminado: .

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm

Eliminado: Ó

Eliminado: C

Tabla 1. Lista de especies de las principales pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad Especie	Nombre común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus</i>	<i>carpio</i>	Linnaeus, 1758	Carpa común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon</i>	<i>idella</i>	Valenciennes, 1844	Carpa herbívora, bobo
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil</i>	<i>cephalus</i>	Linnaeus, 1758	Lisa
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil</i>	<i> curema</i>	Valenciennes, 1836	Lebrancha
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>arenarius</i>	Ginsburg, 1930	Trucha blanca
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>nebulosus</i>	Cuvier, 1829	Trucha pinta, corvina pinta
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>nothus</i>	Holbrook, 1848	Trucha o curvina plateada
Teleostei	Scombriformes	Scombridae	<i>Scomberomorus</i>	<i>regalis</i>	Bloch, 1793	Sierra
Teleostei	Scombriformes	Scombridae	<i>Scomberomorus</i>	<i>cavalla</i>	Cuvier, 1829	Peto, carito
Teleostei	Scombriformes	Scombridae	<i>Scomberomorus</i>	<i>maculatus</i>	Mitchill, 1815	Sierra común
Teleostei	Cichliformes	Cichlidae	<i>Oreochromis</i>	<i>pureus</i>	Steindachner, 1864	Tilapia, mojarra

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>) y del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y con arreglo sistemático de acuerdo a Integrated Taxonomic Information System (2018) < <https://www.itis.gov/>>

Estas 12 especies integran cinco pesquerías definidas por SAGARPA (2012), en función del volumen y valor que cada una de ellas aporta a la captura pesquera, en este caso del Estado de Tamaulipas para el año 2017 (CONAPESCA 2017). Las especies de peces óseos más importantes según su importancia económica son en orden decreciente: lisa (Figura 1), trucha pinta (Figura 2), mojarra-tilapia (Figura 3), sierra (Figura 4), carpa (Figura 5) (Cuadro 1).

Figura 1.- Lisa (*Mugil cephalus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 2.- Trucha pinta (*Cynoscion nebulosus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 3.- Tilapia (*Oreochromis aureus*) del río Bravo, en el tramo del Ejido el Longoreño, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 4.- Sierra (*Scomberomorus maculatus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 5.- Carpa común (*Cyprinus carpio*) de la Presa Marte R. Gómez, Municipio de Camargo, Tamaulipas. Foto: Jorge Homero Rodríguez Castro.

Volumen y valor, y esfuerzo pesquero

En Tamaulipas, en el año 2017 se produjeron 52 mil toneladas de productos pesqueros con un valor aproximado de 1948 millones de pesos (CONAPESCA 2017). En esta producción, la participación de los peces óseos fue del 37% (19.10 mil toneladas) en cuanto al volumen, y del 11% (216 millones de pesos) en lo relativo al valor de la misma producción (CONAPESCA 2017). La especie que más aporta al volumen es la lisa con un 34%, seguida de la carpa común y la tilapia con un 24% cada una; y las especies que menos aportan son las trucha pinta y la sierra con un 9% cada una (Tabla 1). En cuanto al valor de la producción, las especies que más aportan son la lisa y la trucha pinta con un 27% (58.07 millones de pesos) y 25% (54.36 millones de pesos), respectivamente; y por el contrario, la especie con menos aporte al valor es la carpa común con un 13% (27.23 millones de pesos).

Tabla 1.- Volumen y valor de la producción pesquera de los peces óseos de Tamaulipas durante 2017.

Especie	Volumen (toneladas)	Especie	Valor (Millones de pesos)

- Eliminado: do
- Eliminado: oseos
- Tabla con formato ... [1]
- Comentado [2]: Revisar si el nombre de la autoridad ... [2]
- Con formato ... [3]
- Con formato ... [4]
- Eliminado: in Cuvier and Valenciennes
- Con formato ... [5]
- Con formato ... [7]
- Con formato ... [6]
- Con formato ... [8]
- Con formato ... [9]
- Eliminado: in Cuvier and Valenciennes
- Con formato ... [10]
- Con formato ... [11]
- Con formato ... [12]
- Con formato ... [13]
- Eliminado: in Cuvier and Valenciennes
- Con formato ... [14]
- Con formato ... [15]
- Con formato ... [16]
- Con formato ... [17]
- Eliminado: Perciformes
- Con formato ... [18]
- Con formato ... [19]
- Eliminado: Perciformes
- Con formato ... [20]
- Con formato ... [21]
- Eliminado: Perciformes
- Con formato ... [22]
- Con formato ... [23]
- Eliminado: Teleostei
- Eliminado: Perciformes
- Eliminado: Scombridae
- Eliminado: Scomberomorus
- Con formato ... [24]
- Eliminado: regalis
- Eliminado: Bloch, 1793
- Eliminado: Sierra
- Con formato ... [25]
- Eliminado: Perciformes
- Con formato ... [26]
- Con formato ... [27]
- Comentado [3]: El arreglo sistemático actualizado ... [28]
- Con formato ... [29]
- Eliminado: 5
- Eliminado: la
- Eliminado: ,
- Eliminado: E
- Eliminado: y de acuerdo a su importancia económica ... [30]
- Eliminado: La
- Eliminado: L
- Eliminado: I
- Eliminado: P
- Eliminado: La t
- Eliminado: P
- Eliminado: La mojarra-t
- Eliminado: Rio

	Valores absolutos	Valores porcentuales		Valores absolutos	Valores porcentuales
Lisa	6.45	34%	Lisa	\$58.07	27%
Carpa	4.54	24%	Trucha Pinta	\$54.36	25%
Mojarra	4.53	24%	Mojarra	\$40.73	19%
Trucha Pinta	1.81	9%	Sierra	\$35.38	16%
Sierra	1.77	9%	Carpa	\$27.23	13%
Total	19.10	100%	Total	\$215.77	100%

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>), del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapescas.gob.mx/work/sites/cona/dgpe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (<http://www.economia-snilim.gob.mx/nuevo/>)

Por otro lado, la población pesquera dedicada a la pesca comercial de estas especies de peces óseos es de 10,113 pescadores organizados en 74 sociedades cooperativas de producción pesquera, 23 dedicadas a la pesca de altamar y 51 a la pesca ribereña (CONAPESCA 2016). También coexisten [tres](#) unidades de producción pecuaria, 30 sociedades en solidaridad social, 13 sociedades de producción y otras 18 figuras de organización (CONAPESCA 2016). Esta población pesquera realiza la pesca comercial con 3,307 embarcaciones menores para la pesca artesanal (CONAPESCA 2016).

Eliminado: 3

Referencias

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: https://www.conapescas.gob.mx/work/sites/cona/dgpe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2017. *Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca*. México: SAGARPA. En: https://www.conapescas.gob.mx/work/sites/cona/dgpe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 2018. System on-line Database. <https://www.itis.gov/> (13 Noviembre 2022).

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2013. *NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos*. Publicada el 11 de julio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2012. *Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera*. Diario Oficial de la Federación. SAGARPA-CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. *Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables*. Publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.

Página 2: [1] Tabla con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Tabla con formato		
Página 2: [2] Comentado [2]	Usuario de Windows	22/11/22 20:30:00
Revisar si el nombre de la autoridad taxonómica está en paréntesis o no, ya que indica si el nombre original cambió o permanece sin cambio.		
Página 2: [3] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [3] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [4] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [4] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [5] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [6] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [7] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [7] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [8] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [8] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [9] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [9] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [10] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [10] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [11] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [11] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [12] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		

Página 2: [12] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [13] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [13] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [14] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [14] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [15] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [15] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [16] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [16] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [17] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [17] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [18] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [18] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [19] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [19] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [20] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [20] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [21] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [21] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
Fuente: Cursiva		
Página 2: [22] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00

Fuente: Cursiva

Página 2: [22] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [23] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [23] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [24] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [25] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [26] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [26] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [27] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [27] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: Cursiva

Página 2: [28] Comentado [3]	Juan J. SCHMITTER-SOTO	23/11/22 19:34:00
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

El arreglo sistemático actualizado se encuentra más bien en
Eschmeyer: [https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishc
atmain.asp](https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp)

Página 2: [29] Con formato	Usuario de Windows	22/11/22 20:29:00
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Fuente: (Predeterminada) Helvetica Neue, 11 pto, Color de fuente: Automático

Página 2: [30] Eliminado	Usuario de Windows	22/11/22 20:38:00
---------------------------------	---------------------------	--------------------------

Página 2: [31] Con formato	Juan J. SCHMITTER-SOTO	23/11/22 19:39:00
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Sangría: Primera línea: 0 cm